

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI
RIVOJLANTIRISHDA O‘QUVCHILARNING ESTETIK TARBIYASINI
TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI**

Toshtemirova Maftuna Karimovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Ta’lim tarbiya nazariyasi va metodikasi

(Boshlang‘ich ta’lim) yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quchilariga tabiiy fanlar darslarini o‘tish davomida o‘quvchilarning estetik tarbiyasini shakllantirish va takomillashtirish usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Estetika, tarbiya, talab, estetik tamoyil, go‘zallik, nafosat, dalillar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы формирования и совершенствования эстетического воспитания учащихся при проведении уроков естествознания для младших школьников.

Ключевые слова: эстетика, воспитание, спрос, эстетический принцип,

Annotation: This article covers ways to shape and improve the aesthetic upbringing of students during the transition of natural sciences to primary school students.

красота, изысканность, доказательства.

Keywords: Aesthetics, upbringing, demand, aesthetic principle, beauty, sophistication, evidence.

Boshlang‘ich sinflarda tabiiy fanlarni rivojlantirishda o‘quvchilarning estetik tarbiyasini takomillashtirishning mazmunini tanlash talablari ishlab chiqildi, tamoyillari belgilandi. Unda:

- tadqiqot maqsadi bilan mutanosiblik;
- dastur bilan moslik;

- hissiy potensial;
- ilmiylik va dalillanganlik;
- mantiqiylik va tushunarlilik;
- o'quvchilarning yoshi va qiziqishlariga moslik;
- bilish xususiyatiga egalik, erkinlik va mazmundorlik;
- real va san'atning turli janrlarida aks ettirilgan tabiat;
- estetik va ekologik mavzu, ma'naviy- axloqiy yuklama.

Asosiy yo'nalish - bu qiziqishning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga molikligini anglash, uni muayyan qiziqish obyektiga, keyin esa tabiat to'g'risidagi estetik va ekologik bilimlar, tabiatni badiiy amaliyotda aks ettirish yoki ijtimoiy foydali faoliyatda ishtirok etish asosida umuman tabiat estetikasiga yo'naltirish belgilanadi. Faqat mashg'ulotlar mazmuniga qo'yiladigan talablarga ishlanib qolmay, tabiat estetikasini idrok etish mo'ljali ham ishlab chiqiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiat estetikasiga qiziqishni rivojlantirishda fanlararo aloqadorlik mazmunida yo'lga qo'yilishini tadqiqot natijasi tasdiqladi. Unni alohida darslar, sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'tkazish nazarda tutildi.

Masalan, tabiiy fanlarni o'qitishda:

“Inson go'zalligi nima”

“O'simliklarning ma'naviy va estetik qimmatini”;

“Uy hayvonlari, ularning inson hayotidagi ma'naviy va estetik ahamiyati”;

“Tabiat va inson bir butun”;

“Ekologiya”;

“ Ekologik holatlar, ularning oldini olish”;

“O'zbekiston Respublikasining” Qizil kitobi”;

“Qizil kitob”ga kiritilgan o'simlik va hayvonlar, ularni asrash”.

Sinf soatida:

“Tabiat vayron bo'lsa, inson falok bo'ladi”.

“Tabiat quchog'ida xulq- atvor madaniyati”

“Tabiat manfaati yo‘lida umumfoydali ishlar”

“ Tabiatdagi go‘zallikga qanday qarash va uni qanday tushunish kerak?”.

Ona tili dasrlarida:

“Ko‘chat ekish” mavzusida matn tuzish.

“Bahor keldi-yo” she‘rini yod olish.

“Dehqonlar issiqxonada nimalar ekadilar? Dehqon va o‘quvchilar nima qilishyapti mavzusida kichik hikoya yozing”.

“Siz kamalak ko‘rganmisiz?”matnga sarlavha toping.

Tasviriy san`at darslarida:

Yil fasllari, tabiatning yorqin hodisalari (kamalak, tong, kun botishi, tog‘lardagi qorlar, vulqon otilishi, sharshara), sevimli hayvonlar va o‘simliklar, tabiatning eng go‘zal ijodi - inson mavzusida;

Tabiiy hamjamiyat, insonning tabiatga ta’siri, tabiatni asrash kabi ekologik mavzularda rasmlar chizish.

Quyidagi topshiriqlar tizimi ishlab chiqildi:

- sababiy - shaxsiy istiqbolli va ijtimoiy - shaxsiy xarakterligi;
- nazariy - amaliy va estetik ixtisosdagi;
- intellektual - ijodiy yo‘nalishdagi;
- tabiat estetikasi va ekologiyasini badiiy obrazlarda ijodiy akslantiruvchi xarakterligi;
- ijtimoiy ahamiyatligi;
- o‘z - o‘zini tahlil qilish va baholash xarakterligi;
- o‘z - o‘zini takomillashtirishni istiqbolli rejalashtirish bo‘yicha.

Topshiriqlarning ko‘rsatilgan turlarida o‘quvchilarning yosh xususiyatlari hisobga olindi:

- idrokchanlik, qiziqsinish, turli ma’lumotlarga qiziqish, ”o‘z” qiziqishini izlash, sevimli mashg‘ulotni tanlash, o‘z shaxsining istiqbolini chamalash, qadriyatlarni qayta baholash, o‘ziga qiziqish, o‘z muvaffaqiyatlarini oldindan ko‘ra bilish,

go‘zallika qiziqish, hissiy rivojlanish, yangi hayotiy mavqelar, o‘z- o‘ziga ta’sir o‘tkazish, yangi sifatlarga ega bo‘lish, namunalarga yo‘nalish, o‘zlikni anglash;

- yangi qiziqarli bilimlarning zarurati, o‘z nuqtai nazari, e’tiqodi, hukumlarning mustaqilligi;

- bilim va tushunchalarni o‘zlashtirish, mustaqil fikrlash;

- intellektual faoliyatga, idrok jarayoniga moyillik, tahli va sintezga qobillik, faol tafakkur, faktlarni tasniflash;

- sabab - oqibat aloqalari va bog‘liqliklarni aniqlash, tavsif berishga, keng tasvirlashga, xulosalar chiqarishga layoqat;

- taassurotlar va bilimlarni ijodiy aks ettirishga ehtiyoj, tasavvur, fantaziya;

- ijtimoiy faollik, jamoaviy faoliyat, muloqot qimmatini anglash, to‘g‘ri va nazorat qilinuvchi nutq;

- o‘zlikni anglash, o‘z - o‘zini o‘rganish, o‘z - o‘zini tahlil qilish, o‘z - o‘zini baholash, baholarga quvvatlash va rag‘batlarga hissiyotchanlik;

- o‘z shaxsining istiqbolini chamalash, qadriyatlarni qayta ko‘rib chiqish, o‘z- o‘zini tarbiyalash, mustaqil ta’lim olish o‘z - o‘ziga ta’sir o‘tkazish yangi sifatlarga ega bo‘lish, shaxsiy qadriyatlarning shakllanishi, keng bilimlarga intilish, samarali hayot maromi.

Yosh xususiyatlariga mos ravishda o‘quvchilar tomonidan erkin tanlanadigan topshiriqlar variantlarini ishlab chiqildi.

O‘quvchilar tabiat estetikasi mavzusiga bag‘ishlangan barcha sinf va umummaktab tadbirlarida qatnashadilar: hikoya yozib va o‘qiydilar, tabiat bilimdonlari tanlovi, ko‘rgazmalar (tabiat to‘g‘risida rasmlar, tabiiy materiallardan ishlanmalar, uy hayvonlarining rasmlari), parvarishlanayotgan hayvonlar va ularning namoyishlari o‘tkaziladi. Ayniqsa, o‘quvchilarning kichik sinflardagi ishlari (suhbatlar, hikoyalar, o‘qishlar, uy sharoitlarida o‘simliklar va hayvonlarni parvarishlash bo‘yicha maslahatlari), zoomagazin, zooparklarga tashriflar,

shuningdek, tengdoshlari va kattalar bilan tabiat to'g'risidagi turli mavzulardagi muloqatlari rag'batlantirildi.

O'quvchilarda tabiat estetikasiga qiziqishni shakllantirish jarayonidagi muvaffaqiyat ko'p jihatdan suhbatlarda foydalaniladi, o'quvchilarning o'zlari mashg'ulotlar mavzulari yoki kolleksiya materiali sifatida tanlaydigan ko'rgazmali illyustrativ materialga bog'liq edi. Bunda tasviriy san'at asarlariga fotomaterial tanlash uchun qo'yiladigan talablar hisobga olindi.

Ommaviy ko'rgazmali illyustrativ material (fotosurat) larni tanlash uchun qo'yiladigan talablar:

- katta hajmi, yaxshi texnik ijro, boricha ranglilik;
- badiiylik, mazmuni, ilmiylik;
- tabiat estetikasi xususiyatlarini yaxlit va fragmentlarda, turli rakurslar va ko'rinishlarda, hamma tomondan aks ettirish, tafsilotlarni bo'rttirib ko'rsatish;
- tabiatning panoramali yoki kamerali tasviri;
- hayvonlarning portretidagi yoki qisman tasviri.

Tasviriy san'at asarlarini tanlashda qo'yiladigan talablar:

- katta hajm, yaxshi sifat;
- yuksak estetik va kasbiy daraja;
- tasvir realligi, yorqinlik va mazmundorlik, tushunarlilik va jozibadorlik;
- o'quvchilarning yoshlariga, qiziqish va bilish ehtiyojlariga moslik;
- tasvirlangan tabiatning estetik xususiyatlarini, uning ekologik taqdirini ko'ra olish;

- estetik - ekologik mavzudagi, insonning tabiatga ma'naviy estetik munosabati tog'risidagi yorqin va qiziqarli suhbatlarga sabab bo'lish.

Tadqiqot jarayonida foydalanilgan ko'rgazmali materiallardan tabiat to'g'risidagi quyidagi muayyan talablarni hisobga olgan holda o'tkaziladigan suhbatlarda keng foydalaniladi:

- idrok qilinayotgan hodisa, tabiat ob'ekti, uning estetikasi to'g'risidagi

malumotlarni ko'rgazmalar bilan tasdiqlash;

- ko'rgazmali materiallardan og'zaki ma'lumotlar tasdiqlash uchun xulosalar, umumlashmalar sifatida foydalanish.

Shunday qilib, nutqiy va ko'rgazmali uslublar uyg'unligi, so'z va ko'rgazmaning chambarchas bog'liqligi tadqiqot xususiyatlarini belgilab beradi.

Har bir mashg'ulotda suhbatlar mazmuni o'quvchilarning estetik - ekologik bilimlar bilan boyitish, muayyan bilimlar va ko'nikmalarni takomillashtirishga qaratildi.

Suhbatlar yorqin, hissiyotlar va mazmunga boy, o'zida tarixiy, nazariy, emosional - estetik, ma'naviy - ekologik kabi turli rejadagi ma'lumotlar bilan to'ldirilganiga e'tibor qaratildi.

Mashg'ulotlarning ta'limiy - tarbiyaviy yuklamasidan kelib chiqib, o'quvchilarga qator talablar, birinchi navbatda, nazariy bilimlarga bo'lgan quyidagi talablar e'tiborga olindi:

- tabiat estetikasining dastlabki asoslarini o'zlashtirish;
- tabiat ekologiyasi to'g'risidagi tasavvurga ega bo'lish;
- tabiatning ekologik sharoitlar va holatlar, insonning unga nisbatan ma'naviy munosabatda bo'lishiga bog'liq ekanligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish;

Ko'nikma va malakalarga:

- tabiatdagi go'zallikni idrok etish;
- o'zining tabiat estetikasiga nisbatan qimmatli munosabatini namoyon qilish;
- tabiat estetikasi to'g'risida ekologik va insoniy omillar bilan o'zaro aloqadorlikda hukmlar chiqara olish mahoratiga;
- estetik - ekologik bilimlarni musatqil ravishda egallash;
- tabiatga munosabat, u bilan muloqatda bo'lish madaniyatini shakllantirish;
- tabiat manfaati yo'lidagi mehnat malakalari va ko'nikmalarini takomillashtirish.

Ijodga:

- ijodiy faoliyatga qiziqish;
- hissiy shaylik
- ijodiy yondashuv va moyillik;
- tasir ob`ektini o'z qiziqishi bo'yicha tanlash;
- layoqatiga xos ijod turi va shakli;
- ijodiy tasavvur, fantaziya, o'ziga xoslik, estetika, ma'naviylik kabi talablar qo'yildi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqiladi:

- o'quvchilarda tabiat estetikasiga qiziqishni shakllantirish jarayonini takomillashtirishning uslubiy asoslari;
- muammo yechimining dolzarbligi va zarurati;
- muammoning maktab amaliyotidagi holati;
- o'quvchilarning sinfdan tashqari ishlaridagi estetik - ekologik ta'limi va tarbiyasining yangi mazmuni, uning o'quvchilarda tabiat estetikasiga ekologiya va unga insonning ma'naviy - axloqiy munosabati bilan o'zaro aloqadorlikda bo'lgan qiziqishini shakllantirish bo'yicha imkoniyatlari;
- jarayoniy tizim, uning tarkibiy- mazmuniy asosi;
- mazkur jarayon muvaffaqiyatini belgilovchi sharoitlar;
- tavsiya qilinadigan adabiyotlar(o'qituvchilar va o'quvchilar uchun):
- boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun;
- 1 - 2-3- sinf o'quvchilari uchun;
- 4 - sinf o'quvchilari uchun.

Ko'rib chiqilgan pedagogik asoslar dissertant tomonidan ishlab chiqilgan eksperimental dastur asosidagi muammoning amaliy yechimi nazariy - pedagogik rahbarlik va asosiy yo'nalish bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanigan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Bahramov A., Sharipov Sh., Nabiyeva M. Tabiatshunoslik darsligi 4-sinf. -T.: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2020. -117 b.
2. Бозорова Н.Ш. Талабаларда экологик маданиятни шакллантиришнинг илмий-педагогик асослари): пед. ф.н. дисс. автореф.- Тошкент, 2006. - 22 б.
3. Берданова П.У. Қорақалпоқ оилаларида болаларнинг экологик маданиятини шакллантиришнинг педагогик асослари (ўсмирлар оиласида): пед. ф.н. дисс ... автореф. - Тошкент, 2005. -19 б.
4. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: Учебник. -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. -256 с.
5. Гильденков М.Ю. Развитие новых форм организации экологического образования сельских школьников: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - М., 1991. - 22 с.
6. Гулюкина П.А. Формирование экологически ориентированного опыта младших школьников в процессе обучения иностранному языку. Автореф. дис... канд. пед. наук. – М., 2012. -26 с.
7. Дерябо С.Д., Ясвин В.Я. Экологическая педагогика и психология. - Ростов: Феникс, 1996. - 480 с.
8. Джўраев Р.Х. Таълимда интерфаол технологиялар. -Тошкент, 2010. - 87 б.
9. Зиёмухаммедов Б. Экология ва маънавият.- Тошкент. “Меҳнат”, 1997. - 104 б.